

KINOINDUSTRIYADA FILMNING ASOSIY REKLAMA STRATEGIYALARI

Umarov Abduxamid Sattorovich¹, Zunnunova Umida G‘ulomovna²

¹K.Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti, Ijtimoiy fanlar va informatika kafedrası professori, i.f.n

¹K.Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti, Ijtimoiy fanlar va informatika kafedrası professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15391336>

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy kinoreklama usullari — ATL va BTL vositalari, afisha, tizer, treyler, videorolik, tashqi reklama hamda PR tadbirlar orqali filmni targ‘ib qilish jarayonlari yoritilgan. Shaxsiy brend — rejissyor va aktyorlar imidji orqali auditoriyani jalb qilishda muhim omil sifatida ko‘riladi. Internet-reklama va maxsus aksiyalar past byudjetli marketing orqali yuqori daromadga erishish imkoniyati ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: film reklamasi, ATL, BTL, tizer, treyler, PR tadbirlar, shaxsiy brend, internet marketing, filmni targ‘ib qilish, past byudjetli marketing, auditoriyani jalb qilish.

Аннотация. В статье освещаются современные методы кинорекламы — средства ATL и BTL, афиши, тизеры, трейлеры, видеоролики, наружная реклама, а также PR-мероприятия, применяемые для продвижения фильмов. Личный бренд рассматривается как важный фактор привлечения аудитории через имидж режиссёров и актёров. Показано, что интернет-реклама и специальные акции позволяют достичь высокой прибыли при минимальном маркетинговом бюджете.

Ключевые слова: реклама фильмов, ATL, BTL, тизер, трейлер, PR-мероприятия, личный бренд, интернет-маркетинг, продвижение фильма, малобюджетный маркетинг, привлечение аудитории.

Abstract. The article highlights modern film advertising methods — ATL and BTL tools, posters, teasers, trailers, video clips, outdoor advertising, and PR events used to promote films. Personal branding is seen as an important factor in attracting audiences through the image of directors and actors. It also shows how internet advertising and special campaigns can generate high profits with a low marketing budget.

Keywords: film advertising, ATL, BTL, teaser, trailer, PR events, personal branding, internet marketing, film promotion, low-budget marketing, audience engagement.

Barcha axborot kanallari orqali film siljtilar ekan, reklama kampaniyalari OAVning barcha turlarida (matbuot, televideniye, Internet), kinoteatrlarda, DVD-mahsulotlarida olib boriladi. Bundan tashqari, maxsus PR-tadbirlar ham o‘tkaziladi. Joiz bo‘lgan kanallar orqali natijali pozitsiyalashtirish uchun filmga “reklama shakli”ni hosil etishda quyidagi ATL-reklama vositalari ko‘maklashadi: afisha, slogan, tizer, treyler, reklama videoroligi, bill-bord va boshqa tashqi reklama ko‘rinishlari.

Afisha. Bu kinoda eng qadim va asosiy reklama vositasidir. Afisha film stilistikasiga muvofiq ishlab chiqiladi. Suratning bosh qahramonlari afishaning oldi qismida yirik tasvirda ko‘rsatilib, ularning ismlari, filning nomi, rejissyor ismi, kinostudiya, mukofotlarga nominatsiyalar beriladi. **Slogan** – bu shior yoki tovar belgisi sifatida qo‘llanilayotgan rekla-

ma xususiyatiga ega ibora. Film falsafasini aks etuvchi ibora. Film nomi bilan birga barcha reklama va axborot materiallarida mavjud.

Tizer – bu reklamali xabar bo‘lib, mahsulot promoushenining boshlang‘ich davrida paydo bo‘ladi, u mahsulot haqida qisman ma‘lumot beradi, lekin uning nomini aytmaydi. Kinofilm promoushenida tizer film hali to‘liq suratga olinmagan vaqtdayoq qo‘yib yuboriladi. U 15–30 sekundli videorolik bo‘lib, bir-biriga bog‘liq bo‘lmagan ketma-ketligdagi eng ta‘sirli film lavhalaridan iborat.

Treyler – bu kichkina videorolik bo‘lib, film haqidagi asosiy axborot (ishlab chiqaruvchi studiya, slogan, premyeraning taxminiy sanasi) va filmning eng effektli epizodlaridan iborat. Ayrim hollarda filmda mavjud bo‘lmagan vafaqatgina reklama maqsadida tushirilgan maxsus videomaterialdan ham foydalaniladi.

Reklamali videorolikning treylerdan farqi, bu yerda urg‘u rejissyor / aktyor nomiga beriladi, uning janri eslatiladi, anons, mukofotlarga nominatsiyalar va premyeraning aniq sanasi keltiriladi.

Oxirgi yillarda BTL (below-the-line advertising) vositalaridan keng qo‘llanilmoqda:

Internet-sayt. Filmni ishlab chiqishning boshlang‘ich bosqichida yaratilib, suratga olishning o‘tishi haqida ma‘lumotlar, suratga olish maydonidan kadrlar, film ijodkorlari va aktyorlari bilan intervyular beriladi, tomoshabinlar bilan muhokama uchun forum ochiladi. Bu yerda tomoshabin filmning trizer va treylerini ko‘rishi mumkin.

PR-tadbir – filmga jamoatchilik e‘tiborini jalb etadigan film atrofida turli mif va voqealar yaratiladi va kinoteatrlarda dabdabali aksiyalar o‘tkaziladi.

Kinoindustriyadagi marketologlar o‘z harakatlarini quyidagi besh yo‘nalishga qaratmoqdalar:

1. O‘zib ketayotgan marketing. Filmni samarali siljitish uchun mutaxassislar filmning ishlab chiqarishga tayyorlash bosqichidayoq ishga kirishmoqdalar. Film uchun sayt yaratiladi, OAVga rejissyor, prodyuser va bosh rollarga da‘vogarlar haqida ma‘lumotlar kiradi va h.k.. Tomoshabinlarni oldindan kelgusi tomoshaga tayyorlagan holda filmni yaratishda qo‘llanilayotgan noyob texnologiyalar, rejissyorning o‘ziga xos g‘oyalari, saundtrek (film harakati bilan jo‘r bo‘lgan musiqiy kompozitsiya)ni yozayotgan musiqa guruhlari va ijrochilari, kelgusidagi filmning nominatsiyalari haqida ma‘lumot beriladi, filmni ishlab chiqishda ishtirok etayotgan odamlarni sharhlari nashr etiladi. Auditoriyaning sabrsizligini yanada kuchaytiradigan avvaliga tizer, keyin esa ta‘sirchan kadrlardan iborat bo‘lgan treyler ishlab chiqiladi, Internet saytlarida film saundtrekidan iborat albomlar kiritiladi, kutilayotgan “yil hodisasi” haqida ma‘lumot beruvchi tashqi reklama ishlari boshlanadi.

2. Shaxsiy brend. Film auditoriyasi shakllanishiga ta‘sir etuvchi muhim dastak. Kino olamida rejissyor imidji ahamiyatli bo‘lsa, birinchi navbatda “zamonning eng iqtidorli va buyuk rejissyori” qanaqadir film ustidan o‘z ishini boshlaganligi haqida barchaga ma‘lum bo‘ladi. Ushbu ibora kuchli reklama ta‘siriga egadir. Tomoshabin rejissyor, ayniqsa aktyorlar nomi bilan filmni bog‘laydi. Shunday qilib, bo‘lg‘usi loyiha aktyor/rejissyorning imidjiga bog‘liq bo‘lib qoladi. Shuning uchun ham mutaxassislar bu holatni avj oldirish va filmning nomdor ijodkorlarining mavjud bo‘lgan imidjini yanada ham ko‘tarish maqsadida OAVga qandaydir voqeani tarqatishni yoqtiradilar.

Kinomahsul reklamasini aniq mavqelashtirish uchun quyidagi to‘rtta asosiy brendlar ko‘maklashadi: aktyor brendi, rejissyor brendi, ishlab chiqaruvchi studiya brendi, telekanal brendi.

Hollivud mutaxassislari fikri bo'yicha, kuchli ekran brendini yaratish uchun 2 – 5 yil vaqt talab etadi, bunga o'n millionlab dollardagi sarf-xarajat ketadi, aktyor/rejissyor nominatsiya yoki prestij mukofotlardan biriga (Oskar, Oltin globus, Palma shoxi) ega bo'lishi talab qilinadi.

Tomoshabin tomonidan talab etilayotgan asosiy amplualar:

- brutal (brutal shiddatli) qahramon (jangari filmlar qahramoni – Bryus Uillis).
- ma'shuq qahramon (Tom Kruz)
- tahlikali ayol (Sheron Stoun)
- jonona
- qobiliyatli, aqlli (Djodi Foster)

Samarali shaxsiy brend o'z ichiga quyidagi tarkibiy qismlarni oladi:

- harizmaga, ya'ni intellektual, ma'naviy yoki boshqa nuqtayi nazardan shaxsning ustunligi, iqtidorligiga asoslangan nufuzga ega bo'lish;
- ekran amplua;
- eng yorqin roldan ega bo'lgan aktyorning imidji;
- roli uchun olingan mukofotlar va nominatsiyalar;
- aktyor ishtirok etgan filmlarning ommabopligi.

Ahamiyatliroq brendga qo'shilish brendga ijobiy ta'sir etadi: “usta shogirdi” (Bondarchuk otasi – Bondarchuk o'g'li), “film bo'yicha sherik” (Sofi Loren – Gregori Pek).

Ba'zida kinoteatrlarda endi namoyish qilinayotgan film reklamasida jamiyatda obro' qozongan shaxslar filmni ko'rishga tavsiya qiladilar.

Nafaqat o'zining vatani, balki xalqaro darajada e'tirofqa olingan shaxsiy brendlardan kinomahsul bilan birga boshqa mahsulotlar promoushenida ham foydalaniladi. Shaxsiy brend real bozor qiymatiga ega bo'lib, u mutaxassislarning uzoq muddatli va birgalikdagi mehnati hosilasidir.

3. Internet-aksiya. Internet resurslardan foydalanishning eng muvaffaqiyatli natijasini “Blerli jodugarlar” filmida ko'rish mumkin. Film Merilend shtati o'rmonida yo'qolib qolgan uchta talaba to'g'risida. Mahalliy rivoyat ushbu o'rmonda bolalarni o'ldiradigan jodugar borligidan darak beradi. Film hujjatli janrda olingan. “Blerli jodugarlar”ning reklama Internet-bannerlarida film yo'qolgan talabalarni qidirish chog'ida topilgan real videomateriallarga asoslanganligi haqida uzoq vaqt ma'lumot berilgan. Saytda “bedarak yo'qolgan” belgili bosh qahramonlar haqida qisqacha axborot ham yoritilgan. Bosh rolni ijro etgan aktyorlardan odamlar ko'ziga bir vaqt muddat ko'rinmaslik talab qilingan. Shunday qilib, 22 ming dollardagi budjetdan iborat bo'lgan film reklamaga qilgan minimal xarajatlari bilan 240 million dollar kassa tushumiga sazovor bo'lib, Ginnes rekordlari Kitobiga kirdi.

4. Tovarlarining qo'shma reklamasi, ya'ni cross promotion. Ushbu texnologiyadan yuqorida ta'kidlaganday, istiqbolli film reklama kampaniyasini qo'llab-quvvatlash hisobidan kuchli brendni yanada ham yaxshilash uchun foydalaniladi. MacDonald's misolida tez-tez uchrab turadi. MacDonald's bolalar filmini reklamasida ishtirok etar ekan, happy meal – multfilm qahramoni figurasidan iborat taomlarini tayyorlaydi.

5. Kinoteatrdagi reklama kampaniyasi. Agarda film auditoriyasini qamrab olish haqida gap borsa, kinoteatrdagi reklama eng natijalilardan biridir. Kinoteatrlarga bir xildagi auditoriya tashrif buyuradi: kartinalar assortimentiga unchalik ahamiyat bermasdan katta ekranda ko'rishni istab, bo'sh vaqtini o'tkazadiganlar va faqatgina ma'lum film o'ziga jalb etgan odamlar. Bitta seansda ikkala kategoriyadagi tomoshabinlar o'tiradi va ularning barisi kelgusi film to'g'risidagi reklamani ko'rishadi, ularni ushbu film janri, aktyorlari, rejissyori qiziqtirishi bundan mustasno.

Televizion reklamadan farqli ravishda kinoreklama ancha mustaqil va turli cheklovlardan kamroq ziyon ko‘radi. Ko‘plab tadqiqotlarning xulosasi bo‘yicha kinoteatrda berilgan rolik ancha vaqtgacha esda qolar ekan. Rolik odatda seansdan oldin namoyish qilinadi. Ushbu daqiqalarda zalning diqqat-e‘tibori to‘liq ekranga qaratiladi, va auditoriya xuddi gubka kabi berilayotgan axborotni singdirib oladi. Kinozaldagi rekla- ma roligining formati televizion formatdan albatta farq qiladi. Birinchi navbatda texnik imkoniyatlari – ekran hajmi, bo‘rtma tovush. Dinamik va yorqin reklama ko‘pchilikda yodda qoladi.

Kinoteatrda reklama bu nafaqat rolikni seans oldidan ko‘rsatishdir. Zamonaviy kinoteatr asosan turli savdo komplekslarda joylashgan bo‘lib, bu yerda dam olish uchun kafelar, avtomatlar va sayr, tomosha uchun boshqa narsalar bor. Ko‘plab kompaniyalar afishalar va mobil stendlarini bu yerdagi maxsus reklama maydonchalarida joylashtirib, film qahra- moni ko‘rinishidagi hajmli kartondan ishlanmalarni tomoshabinlar ular bilan fotorasmga tushishlari uchun o‘rnatadi.

Kinoteatrda har bir kursi ichimlikka mo‘ljallangan maxsus joy bilan jihozlangan. Aynan ushbu joyni AQSHning reklama bo‘yicha mutaxassisi Mett Folkner reklama maydonchasi sifatida qo‘llab, bu yerga reklama e‘lonlarini flayerlarda tarqatdi. Seansga kelgan odamlar oldindan ular bilan tanishib, qiziqтира o‘zlari bilan olib ketishlari mumkin edi.

Reklama maydonchasi sifatida kinoteatrlarning afzallik tomonlari:

- * Sifatli aloqa. Tomoshabin reklamani o‘chirib va o‘tkazib yuborolmaydi.
- * Maqsadli auditoriyani segmentlash va u bilan ishlash.
- * E‘lonlarning yodda qolishining yuqori darajasi.

Uning salbiy tomoni – boshqa reklama tarqatuvchi vositalarga nisbatan qimmatga tushishi.

Reklama ishi mutaxassislari kinoteatrdan kompleksli foydalanishni tavsiya etadilar: seansdan oldin treyler, chiptalarda va popkorn uchun stakanchalarda reklama, xollda posterlar. Qanchalik ko‘p kanallar ishga solinsa, shunchalik samaradorlik yuqori.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Thurnhofer, H. (2014) Die Kunstmarkt Formel [The Formula of the Art Market]. Norderstedt: BoD Books on Demand
2. Mukhamedov U.S., Salaydinov B. Sh., Zakirova S. A., Zunnunova U.G. Foreign experiences in the development of audientifical markets in Uzbekistan// International Journal of Psychosocial Rehabilitation. -2020-Vol. 24. No 8. P. 1780-1785
3. Cruz N., Escudero A., Barahone J., Leitao F. The Effect of Entrepreneurship Education Programmes on Satisfaction with Innovation Behavior and Performance // Journal of European Industrial Training. -2009-Vol. 33. No 3. P. 198-214.
4. U.Zunnunova, S. Zakirova. Classification Of Creative Industries In Uzbekistan. Natural Volatiles & Essential Oils, 8, 4, 15296-15302.